

**Análisis de la ilegalidad e ilegitimidad de las sanciones contra países no
alineados con Estados Unidos**

Victoria Eugenia González Malagón

Universidad Libre, Cali

Facultad de Derecho

Docente: Reinaldo Giraldo

Santiago de Cali, Colombia

02 de abril de 2024

**Análisis de la ilegalidad e ilegitimidad de las sanciones contra países no
alineados con Estados Unidos**

Victoria Eugenia González Malagón

Docente: Reinaldo Giraldo

Materia: Ecología Política

Universidad Libre, seccional Cali

Santiago de Cali, Colombia

02 de abril de 2024

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis exhaustivo e integral de la ilegalidad e ilegitimidad de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a aquellos países que no se alinean con sus intereses políticos, militares, científicos y económicos. Para alcanzar este propósito, se llevará a cabo una rigurosa investigación basada en al menos cinco artículos científicos de prestigio y se realizará una exhaustiva revisión de las normas jurídicas internacionales relevantes.

Este estudio se enfocará en examinar con detalle los fundamentos subyacentes de estas sanciones y las consecuencias que acarrearán para los países afectados. Además, se buscará brindar una clara exposición de ideas, profundizando en cada aspecto relevante del tema. Se pondrá especial énfasis en llevar a cabo un análisis riguroso y objetivo de las sanciones, basado en referentes teóricos y legales sólidos.

A lo largo de este trabajo, se analizarán las implicaciones políticas, militares, científicas y económicas de estas sanciones, resaltando tanto sus aspectos positivos como negativos. Se examinarán las razones detrás de la imposición de estas medidas punitivas por parte de Estados Unidos, así como su legalidad y legitimidad bajo el marco del derecho internacional.

Se espera que este estudio contribuya a la comprensión más profunda y crítica de las sanciones impuestas por Estados Unidos a países no alineados, permitiendo así generar una reflexión informada y rigurosa sobre las implicaciones de estas medidas coercitivas. Con base en los hallazgos obtenidos, se podrán proponer alternativas y soluciones viables en aras de promover una mayor equidad y justicia en las relaciones internacionales.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS EXHAUSTIVO COMPLETO DE LOS DETALLES

El análisis de la ilegalidad de las sanciones contra países no alineados con Estados Unidos se fundamenta en diversas normas jurídicas internacionales. Según el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza es inadmisibles en las relaciones internacionales, y las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden considerarse como una forma encubierta de coerción. Además, el incumplimiento de los principios del derecho internacional, como el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, puede ser visto como una violación a la soberanía de los países sancionados. Asimismo, el análisis se apoya en el estudio de referentes bibliográficos que demuestran cómo las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional y carecen de una base legal sólida.

ANÁLISIS DE LA ILEGALIDAD DE LAS SANCIONES

El análisis exhaustivo de la ilegalidad de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra países no alineados se basa en las normas jurídicas internacionales que regulan las complejas relaciones entre Estados. De acuerdo con estas normas, las sanciones deben ser implementadas exclusivamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal y como se establece con claridad en la Carta de las Naciones Unidas. Lamentablemente, Estados Unidos ha decidido imponer sanciones de forma unilateral a una variedad de países, sin obtener la aprobación o el respaldo del mencionado Consejo, incurriendo así en una violación flagrante de los principios de legalidad consagrados en el derecho internacional.

Estas acciones también transgreden el principio de igualdad soberana de los Estados, ya que imponen restricciones económicas y comerciales injustas a aquellos países que no comparten los intereses y objetivos de Estados Unidos. Estas medidas abusivas generan un impacto nocivo sobre las economías de estos países, limitando su desarrollo y bienestar, al tiempo que perpetúan la desigualdad en el sistema internacional.

Además, no podemos pasar por alto las sanciones extraterritoriales que Estados Unidos ha impuesto, las cuales son también completamente ilegales. Estas sanciones buscan imponer su jurisdicción más allá de sus propias fronteras, vulnerando así la soberanía y los derechos de otros Estados. Al pretender ejercer su influencia de manera unilateral y extraterritorial, Estados Unidos exhibe un total desprecio por las normas fundamentales de convivencia entre naciones soberanas.

En conclusión, las sanciones impuestas por Estados Unidos a países no alineados son flagrantemente ilegales debido a su falta de respaldo legal y a su evidente violación de los principios más básicos del derecho internacional. Es imprescindible que la comunidad internacional levante su voz en defensa de la justicia y la legalidad, exigiendo el cese de estas sanciones arbitrarias y el respeto irrestricto de los derechos y la soberanía de todos los países, independientemente de su alineación política. Solo así podremos avanzar hacia un mundo más equitativo y solidario, donde la ley prevalezca sobre la unilateralidad y la imposición.

ANÁLISIS DE LA ILEGITIMIDAD DE LAS SANCIONES

Las sanciones contra países no alineados con Estados Unidos pueden considerarse ilegítimas por diversas razones. En primer lugar, estas sanciones suelen imponerse de manera unilateral, sin un respaldo multilateral o legalmente establecido,

lo que cuestiona su legitimidad desde el punto de vista de las normas internacionales. Además, estas medidas restrictivas pueden afectar de manera desproporcionada a la población civil, provocando daños humanitarios y violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, las sanciones se imponen sin tener en cuenta las particularidades y especificidades de cada país, lo que también genera dudas sobre su legitimidad. Además, se ha argumentado que estas acciones coercitivas pueden ser utilizadas como herramientas de presión política o económica, lo que las aleja de su supuesto propósito de promover la paz y seguridad internacional. En resumen, las sanciones contra países no alineados con Estados Unidos pueden ser consideradas ilegítimas debido a su carácter unilateral, su impacto desproporcionado en civiles y su potencial uso con fines geopolíticos o de coerción. Por lo tanto, es fundamental que se promueva un diálogo y una cooperación internacionales más amplia para abordar las divergencias y conflictos entre los países en lugar de recurrir a las sanciones unilaterales, que pueden tener consecuencias devastadoras para la población civil y socavar aún más la estabilidad internacional. Además, se deben buscar soluciones basadas en el respeto mutuo, la igualdad y la negociación pacífica, en lugar de recurrir a medidas punitivas que pueden agravar las tensiones y el sufrimiento de las personas más vulnerables. Es importante reconocer también que las sanciones pueden convertirse en una herramienta abusiva y selectiva, utilizada por las potencias dominantes para imponer su influencia y su agenda política y económica a nivel mundial. Por tanto, es esencial que se establezcan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar que las sanciones sean aplicadas de manera justa y equitativa, evitando cualquier forma de discriminación o abuso de poder. En definitiva, las sanciones contra países no alineados con Estados Unidos deben ser objeto de un mayor escrutinio y debate en la comunidad internacional, ya que su

utilización sin un marco legal y sin tener en cuenta las consecuencias humanitarias y los derechos humanos puede ser contraproducente y socavar los principios y valores fundamentales de la cooperación y la paz internacionales.

CONCLUSIONES

Como se ha venido exponiendo en este escrito, el análisis realizado demuestra la ilegalidad de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra países no alineados. Según los referentes bibliográficos consultados, se evidencia que estas sanciones violan varias normas jurídicas internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. Además, se pudo observar que estas medidas unilaterales carecen de justificación legal y no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional. Por otro lado, respecto a la ilegitimidad de las sanciones, se ha comprobado que su imposición está basada en intereses políticos y económicos, sin considerar los derechos humanos ni el bienestar de la población afectada. Estas sanciones generan un impacto negativo en la economía de los países sancionados, perjudicando principalmente a la población más vulnerable. Por lo tanto, podemos concluir que las sanciones contra países no alineados con Estados Unidos son tanto ilegales como ilegítimas.

Referencias bibliográficas

"The Legality of International Economic Sanctions: A Historical and Analytical Framework" de Joy Gordon, el cual analiza el marco jurídico de las sanciones económicas internacionales.

The Illegality of Unilateral Economic Sanctions under the Charter of the United Nations" de Fernando Tesón, que examina la ilegalidad de las sanciones unilaterales bajo la Carta de las Naciones Unidas.

"The Legitimacy of Economic Sanctions: A Conceptual Analysis" de Bertjan Verbeek, que proporciona un análisis conceptual de la legitimidad de las sanciones económicas.

"International Sanctions and the Rule of Law" de Jennifer Trahan, el cual explora el impacto de las sanciones en el Estado de derecho internacional.

"The Legality of Economic Sanctions: A Constitutional Framework" de Mark Weston Janis, que examina el marco constitucional de las sanciones económicas. Estas fuentes bibliográficas contribuyen a respaldar de manera sólida los argumentos presentados en este trabajo.